

Formation of Professional Competencies in the Field of Children's Clothing Production

Kodirova Matluba Rozikovna

Vocational Training Master Fergana Specialized Technical College for Persons
with Disabilities E-mail: matlubaqodirova8888@gmail.com

Abstract. The article analyzes the scientific and methodological foundations of the formation of professional competencies in the field of children's clothing production. The concept and structure of professional competence, the main competencies specific to children's clothing production, and the methods and stages of their formation in vocational education are considered on the basis of concrete facts. The article highlights the advantages of the competency-based approach, ways to assess competencies, existing problems and prospects for solving them.

Keywords: professional competence, competency-based approach, children's clothing production, vocational education, sewing technology, practical skills, modular education, quality control, labor market.

BOLALAR KIYIMI ISHLAB CHIQRISH SOHASIDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Kodirova Matluba Rozikovna

Fargʻona imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus
texnikum taʼlim ustasi matlubaqodirova8888@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada bolalar kiyimi ishlab chiqarish sohasida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning ilmiy-uslubiy asoslari tahlil qilingan. Kasbiy kompetensiya tushunchasi va tarkibi, bolalar kiyimi ishlab chiqarishga xos asosiy kompetensiyalar hamda ularni kasb-hunar taʼlimida shakllantirishning metodlari va bosqichlari aniq faktlar asosida koʻrib chiqilgan. Maqolada kompetensiyaviy yondashuvning afzalliklari, kompetensiyalarni baholash yoʻllari, mavjud muammolar va

ularni hal etish istiqbollari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: kasbiy kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, bolalar kiyimi ishlab chiqarish, kasb-hunar taʼlimi, tikuvchilik texnologiyasi, amaliy koʻnikma, modulli taʼlim, sifat nazorati, mehnat bozori.

Аннотация. В статье анализируются научно-методические основы формирования профессиональных компетенций в сфере производства детской одежды. На основе конкретных фактов рассматриваются концепция и структура профессиональной компетенции, основные компетенции, специфичные для производства детской одежды, а также методы и этапы их формирования в профессиональном образовании. В статье освещаются преимущества компетентностного подхода, способы оценки компетенций, существующие проблемы и перспективы их решения.

Ключевые слова: профессиональная компетенция, компетентностный подход, производство детской одежды, профессиональное образование, швейная технология, практические навыки, модульное образование, контроль качества, рынок труда.

Kirish. Zamonaviy mehnat bozori xodimlardan nafaqat nazariy bilim, balki real ish sharoitida samarali faoliyat koʻrsata oladigan kasbiy kompetensiyalarni talab etadi. Shu bois jahon va milliy kasb-hunar taʼlimi tizimida bilimni mexanik oʻzlashtirishdan amaliy natijaga yoʻnaltirilgan kompetensiyaviy yondashuvga oʻtish kuzatilmoqda. Bu yondashuv taʼlim natijasini “nimani biladi” emas, “nimani amalda bajara oladi” mezoni bilan baholaydi.

Toʻqimachilik va tikuv-trikotaj tarmogʻi Oʻzbekiston iqtisodiyotining yetakchi sohalaridan biri boʻlib, malakali kadrlarga ehtiyoji yuqori. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, 2024-2025 yillarda mamlakatda 8,2 milliard dollarlik toʻqimachilik va tikuv-trikotaj mahsuloti ishlab chiqarilgan, tarmoqdagi 6 mingdan ortiq korxonada 570 ming kishi ish

bilan band va mahsulot eksporti 83 mamlakatga yetib borgan. Bunday sharoitda raqobatbardosh, kompetent mutaxassis tayyorlash dolzarb pedagogik vazifaga aylanadi.

Bolalar kiyimi ishlab chiqarish ushbu sohaning alohida, mas'uliyatli yo'nalishidir. Bolalarning o'sish jarayoni tufayli kiyimga talab barqaror, ayni paytda bolalar kiyimiga nisbatan gigiyena, xavfsizlik va ergonomika bo'yicha qat'iy talablar qo'yiladi. Shu bois bu sohada ishlovchi mutaxassisda maxsus kasbiy kompetensiyalar majmui shakllangan bo'lishi zarur.

Kasbiy kompetensiya tushunchasi va tarkibi

Kasbiy kompetensiya — shaxsning bilim, ko'nikma, malaka hamda shaxsiy sifatlarini muayyan kasbiy vazifani sifatli bajarish uchun yaxlit qo'llay olish qobiliyatidir. U faqat alohida ko'nikmalar yig'indisi emas, balki ularni real ish vaziyatida natijaga yo'naltirilgan tarzda birlashtira olishni anglatadi. Kompetensiya tarkibida odatda quyidagi tarkibiy qismlar ajratiladi:

- 1) kognitiv (bilim) komponenti — soha bo'yicha nazariy bilimlar;
 - 2) operatsion-texnologik komponenti — amaliy ko'nikma va malakalar;
 - 3) motivatsion-qadriyat komponenti — kasbga munosabat, mas'uliyat va mehnat madaniyati;
 - 4) reflektiv komponenti — o'z faoliyatini baholash va takomillashtirish qobiliyati.
- Kompetensiyalar, shuningdek, umumiy (har qanday kasb uchun zarur — muloqot, jamoada ishlash, raqamli savodxonlik) va kasbiy-maxsus (muayyan sohaga oid) turlarga bo'linadi. Bolalar kiyimi ishlab chiqarishda ikkala tur ham uyg'un shakllantirilishi lozim.

Bolalar kiyimi ishlab chiqarish sohasidagi asosiy kasbiy kompetensiyalar

Bolalar kiyimi ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi mutaxassisda quyidagi maxsus kompetensiyalar shakllangan bo'lishi talab etiladi:

Materialshunoslik kompetensiyasi — matolarning turlari, xossalari va bolalar terisi uchun xavfsizligini bilish, gigiyenik va allergiya qo'zg'atmaydigan materiallarni to'g'ri

tanlay olish.

Konstruktorlik va bichish kompetensiyasi — yosh guruhlariga mos o‘lcham olish, andoza (lekala) tuzish, matoni tejimli belgilash va bichish.

Tikuv-texnologik kompetensiya — tikuv uskunalari sozlash va xavfsiz ishlatish, chok turlarini bajarish, buyumni texnologik ketma-ketlikda yig‘ish va pardozlash.

Sifat va xavfsizlik kompetensiyasi — tayyor mahsulotni standart talablariga muvofiq tekshirish, mayda ajraladigan detallar yo‘qligini va choklar pishiqligini nazorat qilish.

Estetik-dizayn kompetensiyasi — rang, fason va bezakni bolalar yoshiga mos hamda zamonaviy talablar asosida tanlash.

Raqamli kompetensiya — kompyuterli bichish (CAD) dasturlari va zamonaviy texnologik vositalardan foydalanish.

Ushbu kompetensiyalar uyg‘unligi mutaxassisning sifatli, xavfsiz va talabga javob beradigan bolalar kiyimini ishlab chiqarishini ta’minlaydi.

Kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi va bosqichlari

Kasbiy kompetensiyalar amaliy faoliyat jarayonida bosqichma-bosqich shakllantiriladi. Eng samarali metodlar sirasiga quyidagilar kiradi:

Modulli ta’lim — o‘quv materialini tugallangan, amaliy natijaga ega modullarga bo‘lish (masalan, “o‘lcham olish”, “bichish”, “yig‘ish”, “pardozlash”), har bir modul yakunida aniq kompetensiyani baholash.

Loyiha metodi — o‘quvchiga yaxlit buyum (chaqaloq ko‘ylagi, maktab formasi) ishlab chiqarish loyihasini topshirish, bu barcha kompetensiyalarni birgalikda qo‘llashga o‘rgatadi.

Ishlab chiqarish ta’limi va dual yondashuv — nazariy mashg‘ulotlarni real ishlab chiqarish sharoitidagi amaliyot bilan birlashtirish, korxonalar bilan hamkorlik.

Namuna va algoritm asosida ishlash — operatsiyalarni ko‘rgazmali texnologik kartalar va bosqichli yo‘riqnomalar yordamida o‘rgatish; bu, ayniqsa imkoniyati

cheklangan o'quvchilar uchun samarali.

Ta'lim "soddadan murakkabga" tamoyili asosida tashkil etiladi: avval alohida ko'nikmalar, so'ngra ularni yaxlit kompetensiyaga birlashtirish. Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlashda moslashtirilgan jihozlar, individual sur'at va inklyuziv metodlar qo'llaniladi.

Kompetensiyalarni baholash va mavjud muammolar

Kompetensiyaviy yondashuvda baholash bilimni og'zaki tekshirish bilan emas, balki amaliy topshiriqni bajarish natijasi bilan o'lchanadi. Buning uchun aniq mezonlar (buyum sifati, texnologik ketma-ketlikka rioya, xavfsizlik, vaqt) asosida bajariladigan amaliy sinovlar, portfolio va tayyor mahsulotni baholash usullaridan foydalaniladi.

Shu bilan birga sohada bir qator muammolar mavjud: o'quv ustaxonalarining zamonaviy uskunalar bilan ta'minlanishi yetarli emasligi; nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikning kuchsizligi; pedagoglarning kompetensiyaviy metodika bo'yicha tayyorgarligini oshirish zarurati; ta'lim dasturlarining ishlab chiqarish va kasbiy standartlar talablariga to'liq moslashtirilmaganligi. Bu muammolarni hal etish uchun ta'limni ishlab chiqarish bilan integratsiyalash, o'qituvchilar malakasini oshirish va o'quv-moddiy bazani mustahkamlash talab etiladi.

Xulosa

Bolalar kiyimi ishlab chiqarish sohasida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish raqobatbardosh, sifatli va xavfsiz mahsulot yarata oladigan mutaxassis tayyorlashning asosiy sharti hisoblanadi. Materialshunoslik, konstruktorlik-bichish, tikuv-texnologik, sifat-xavfsizlik, estetik-dizayn va raqamli kompetensiyalarning uyg'un shakllantirilishi mehnat bozori talablariga to'liq javob beradigan kadr tayyorlashni ta'minlaydi.

Kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishda modulli ta'lim, loyiha metodi va ishlab chiqarish amaliyotini uyg'unlashtirish, baholashni amaliy natijaga yo'naltirish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun bu jarayon

moslashtirilgan jihozlar va inklyuziv metodlar bilan ta'minlanganda, ular ham sohada kompetent mutaxassis sifatida shakllanib, mehnat bozoriga to'laqonli integratsiyalasha oladi. Pirovardida, kompetensiyalarni shakllantirish ta'limni ishlab chiqarish bilan bog'lash, o'qituvchi malakasi va o'quv-moddiy bazani yaxshilashni qamrab oluvchi kompleks yondashuvni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son. Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasining "Professional ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2021.
3. Muslimov N.A., Usmonboyeva M., Sayfurov D.M. va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Toshkent, 2013.
4. Olimov Q.T. Kasb ta'limi metodikasi. oshkent: Fan, 2016.
5. Muminova L.R., Ayupova M.Yu. Maxsus pedagogika: o'quv qo'llanma. Toshkent: Fan, 2013.
6. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Toshkent: Fan, 2006.
7. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Sanoat va mehnat bozori ko'rsatkichlari: statistik to'plam. Toshkent, 2024.
8. UNESCO-UNEVOC. Competency-Based Education and Training (CBET) in TVET. Bonn: UNESCO-UNEVOC, 2020.
9. International Labour Organization (ILO). Skills and Competencies for the Future of Work. Geneva: ILO, 2023.
10. Spencer L.M., Spencer S.M. Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley & Sons, 1993.